

Parceria entre ASPARK-GO, UniAraguaia e UFU apresenta resultados positivos no primeiro semestre de 2024

A Associação Parkinson Goiás (ASPARK-GO), em colaboração com o Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), teve um primeiro semestre de 2024 repleto de atividades, avanços e realizações significativas.

Essas ações são fruto da parceria estabelecida para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e extensão “Mãos que Vibram”, voltado para a promoção de conhecimento, incentivo à formação de pesquisadores, difusão de informações e conscientização sobre a doença de Parkinson.

A parceria oficializada em março deste ano viabilizou uma série de atividades coordenadas pelo professor Adriano Andrade da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em conjunto com a pró-reitoria de Pesquisa e Extensão e coordenações de cursos da área da saúde da UniAraguaia, incluindo Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Educação Física e Enfermagem. Esses cursos desempenharam um papel essencial na implementação de atividades multiprofissionais, oferecendo suporte integral aos associados da *associação* e seus cuidadores.

O apoio da Uniaraguaia e da ASPARK-GO tem sido fundamental para a continuidade, aprimoramento e ampliação de inúmeras ações direcionadas às pessoas com a doença de Parkinson que são realizadas na Universidade Federal de Uberlândia sob a coordenação do Prof. Adriano. “Estamos extremamente felizes e empolgados com a parceria e com o impacto das ações em prol da saúde e bem estar daqueles que possuem a doença”, afirma o professor.

Além disso, foram realizados eventos voltados para a conscientização sobre o Parkinson junto à população goianiense. No mês de abril com o apoio do vereador Denício Trindade o monumento turístico da avenida 85, em Goiânia, também foi iluminado nas cores verde e vermelha representando a tulipa vermelha, símbolo do Parkinson.

Também foi criado o canal de WhatsApp Mãos que vibram com o objetivo de dar visibilidade e maior alcance de toda a comunidade com informações relevantes sobre Parkinson. “As iniciativas visam disseminar informações precisas e confiáveis sobre a doença de Parkinson para a sociedade em geral, promovendo uma maior conscientização sobre os sintomas, tratamentos, e a importância do apoio social e familiar”, afirma a Pró-reitora de Pesquisa e Extensão da UniAraguaia, professora Doutora Tatiana Carilly.

A estudante do 3º período de Marketing, Isabela Sant'Ana, tem auxiliado na divulgação das ações e destaca a importância do projeto. "O projeto têm promovido a inclusão e acessibilidade e essa experiência está me preparando para enfrentar desafios do mercado de trabalho com uma visão mais ampla e consciente do meu papel na comunicação e na transformação social", afirma Isabela.

O objetivo para o segundo semestre de 2024 é expandir ainda mais as atividades e o alcance do *projeto*, reforçando o compromisso com a comunidade de pessoas com a doença de Parkinson e suas necessidades. "Queremos chegar em cada município do Estado de Goiás para ajudar as pessoas que precisa do nosso trabalho", destaca a presidente da ASPARK-GO, Therezinha de Melo.